

RESUMO EXPANDIDO: Projetos de Trabalho e Cultura Visual como abordagens no ensino de Artes

Letícia da Silva¹, Rafaela Chivalski²

RESUMO:

O estudo desenvolve-se a partir da metodologia da artografia, refletindo sobre a abordagem em arte-educação com foco na Cultura Visual, ao propor o trabalho com as visualidades cotidianas dos alunos, especialmente aquelas presentes nas redes sociais. Busca-se uma educação artística contextualizada e crítica, que considere as novas tecnologias e a constante flexibilização das fronteiras da arte. A escolha pela artografia permite que a pesquisadora, enquanto artista e educadora, analise sua própria prática docente, tendo como objetivo central investigar os discursos subjacentes às imagens midiáticas e promover, nos estudantes, o desenvolvimento de um olhar crítico diante das visualidades contemporâneas. Considerando os alunos como sujeitos ativos na investigação de temas de seu interesse, o estudo dialoga com os Projetos de Trabalho de Fernando Hernández (1998), valorizando a autonomia no processo de aprendizagem. Os resultados esperados incluem o desenvolvimento de competências de letramento visual e midiático, capazes de ampliar a leitura crítica das imagens cotidianas, identificando estereótipos, ideologias e manipulações. Com isso, pretende-se contribuir para uma formação cidadã mais consciente e engajada com questões como identidade, democracia e meio ambiente. O estudo justifica-se por sua relevância sociocultural, pela proximidade com a realidade dos alunos e por seu caráter interdisciplinar, articulando áreas como Artes, Sociologia, Língua Portuguesa e Tecnologias Digitais.

Palavras-chave: Cultura Visual; Arte educação; Projetos de Trabalho;

ABSTRACT:

The study is developed through the methodology of artography, reflecting on the approach to art education with a focus on Visual Culture. It proposes engaging with students' everyday visualities, particularly those emerging from social media, aiming

to foster a contextualized and critical artistic education that considers new technologies and the increasingly fluid boundaries of art. The choice of a/r/tography enables the researcher, as both artist and educator, to reflect on her own teaching practice. The central objective is to investigate the underlying discourses present in media images and to encourage students to cultivate a critical perspective toward contemporary visual culture. Viewing students as active agents in the inquiry process, the study aligns with Fernando Hernández's (1998) Project-Based Work approach, which emphasizes student autonomy in the learning process. Expected outcomes include the development of visual and media literacy skills, enhancing students' ability to critically interpret the images they consume daily, recognizing stereotypes, ideologies, and manipulations. In doing so, the study aims to contribute to a more conscious and reflective civic education, promoting engagement with themes such as identity, democracy, and the environment. The research is justified by its sociocultural relevance, its connection to students' lived experiences, and its interdisciplinary nature, bridging fields such as Arts, Sociology, Language, and Digital Technologies.

Keywords: Visual Culture; Art education; Work Project;

INTRODUÇÃO

A pesquisa realizada para a conclusão do curso de Especialização em Ensino de Humanidades e Linguagens no IFMS, se insere dentro do campo da arte-educação, evidenciando conceitos como o de Cultura Visual, abarcando não apenas o conhecimento institucionalizado da arte, mas qualquer tipo de visualidade que circunda os alunos, para uma educação artística contextualizada e crítica, trabalhando o cotidiano e a identidade, e suas relações com as novas tecnologias, sendo de extrema urgência frente às rápidas evoluções tecnológicas do mundo contemporâneo, no qual as barreiras do fazer artístico também se tornam progressivamente mais flexíveis:

Se a finalidade principal da educação em Artes Visuais no ensino fundamental (ao lado das outras disciplinas do currículo escolar) é ensinar os estudantes a compreender criticamente o mundo que os rodeia, o universo de Artes Visuais também se amplia. A arte feita pelos artistas é apenas uma parte de nosso campo de estudos. O foco também vai para a cultura popular e a arte do cotidiano. As

tendências pedagógicas atuais apontam para o estudo crítico do universo da Cultura Visual em geral. Ao se valer, por exemplo, de outras imagens e objetos da Cultura Visual, tais como quadrinhos, jogos eletrônicos, propagandas de TV, filmes, etc. os professores adentram o mundo simbólico e visual dos estudantes, se aproximando cada vez mais dos objetivos do ensino de Artes Visuais na contemporaneidade. (FRANZ, 2007, p.7)

Assim, o tema é rico em sua relevância social e educacional, se desenvolvendo no contexto de uma escola pública no Distrito Federal com a metodologia adotada da artografia, abordagem importante, já que é estruturada justamente pensando no sujeito pesquisador, artista e educador:

Ao optar por uma metodologia de pesquisa que dialogue com a experiência e que permita o trânsito entre as dimensões artista-professor-pesquisador, esgarçasse possibilidades de interpretação da experiência. Permitindo, assim, que durante o percurso novos processos de subjetivação ocorram, possibilitando perceber que essas dimensões estão imbricadas às experiências do ser, que portanto, possuem um trânsito contínuo de diálogo entre si. (CIPRIANO, 2010, p.10)

Logo, a reflexão acerca da abordagem pedagógica se faz tão importante quanto os conceitos teóricos abordados, refletindo sobre como educadora, pesquisadora e artista, considerando os estudantes como sujeitos ativos. Desse modo, a pesquisa se desenvolve não apenas com aulas expositivas para contextualizar o estudo e os conceitos, mas também com pesquisas investigativas com temas escolhidos pelos estudantes com base em suas áreas de interesse dentro do vasto campo da arte e tecnologia, dialogando com a abordagem dos Projetos de Trabalho de Fernando Hernández (1998), levando em consideração o que acontece fora da escola e as transformações sociais e tecnológicas, com uma pedagogia crítica e inclusiva voltada à compreensão da Cultura Visual promovendo mudanças necessárias à educação, ao olhar para suas próprias visualidades e contexto de maneira ativa, e com autonomia. O Projeto é livre e flexível, adequando-se aos participantes e contexto, constituindo uma educação em movimento, onde não há um padrão ou final premeditado, com a educadora apenas direcionando as investigações.

OBJETIVOS

O objetivo central da pesquisa é investigar os discursos subjacentes às imagens veiculadas nas mídias sociais como ação pedagógica, com o intuito de promover o

desenvolvimento de um olhar crítico nos estudantes para a análise das visualidades contemporâneas emergentes das novas tecnologias digitais presentes em seu cotidiano. Além disso, estabelecem-se como objetivos específicos:

- Analisar os conceitos e definições de arte, examinando as fronteiras que delimitam quais produções visuais são legitimadas como artísticas no contexto digital.
- Explorar as dinâmicas da Cultura Visual e o cotidiano no campo da educação, destacando a influência na construção de significados sociais e identitários.
- Examinar as relações entre as práticas artísticas tradicionais e as visualidades geradas pelas novas mídias, identificando continuidades e rupturas estéticas.
- Avaliar o impacto das tecnologias digitais no campo da arte educação, considerando aspectos como originalidade e democratização do acesso.
- Compreender os mecanismos de reprodutibilidade e disseminação de imagens na era digital, com ênfase nas transformações nas noções de autenticidade e valor simbólico.
- Interpretar a "virada imagética" contemporânea, decodificando os discursos ideológicos, políticos e culturais embutidos nas imagens das mídias sociais.

METODOLOGIA

O contexto da pesquisa se insere em uma escola pública do Distrito Federal, sendo conduzida com cinco turmas do oitavo ano, compostas por alunos com média de 14 anos de idade, em aulas de Artes ministradas pela pesquisadora, combinando levantamentos de dados quantitativos e qualitativos, conferindo maior robustez analítica.

Para refletir sobre a abordagem de ensino, adota-se a artografia como método de pesquisa, considerando uma pedagogia que enfoca os discursos das imagens, explorando as dinâmicas da Cultura Visual e da Virada Imagética (MITCHELL, 1994) promovendo debates e reflexões por meio de exposições dialogadas. São apresentadas visualidades que circulam dentro e fora das galerias de arte, com comparações que questionam a suposta neutralidade dessas imagens, promovendo uma base teórica inicial para que os estudantes reflitam sobre sua própria identidade e a diferença entre ver e olhar diante das diversas produções imagéticas.

Na sequência, a pesquisa se desenvolve de forma prática, com base na abordagem dos Projetos de Trabalho de Fernando Hernández (1998), dividindo as turmas em grupos de acordo com suas áreas de interesse, com um ambiente de aprendizagem ressignificado e dinâmico, utilizando as redes sociais como instrumentos de investigação, fomentando questionamentos. Alguns temas desenvolvidos pelos educandos incluíram: padrões de beleza nas redes sociais, o impacto dos jogos virtuais, ansiedade nas redes, contra a dublagem de IAs, fake news, entre outros. Os dados produzidos pelos grupos foram apresentados à turma, acompanhados de análises e conclusões, gerando debates que integraram os resultados da pesquisa.

Os instrumentos de coleta de dados incluíram pré-testes para avaliar os conhecimentos iniciais, registros de observação participante por meio de diário de campo da pesquisadora e pós-testes com reflexões teóricas e quizzes escritos, integrados ao planejamento das aulas.

1. Pré-teste: Avaliar a compreensão dos conceitos de Cultura Visual e Virada Imagética durante as aulas expositivas.
2. Registros de observação participante (diário do professor/pesquisador): Documentar a dinâmica dos debates, o engajamento dos alunos e as dúvidas recorrentes.
3. Pós-teste: Coletar reflexões escritas sobre a diferença entre "ver" e "olhar" e a construção de identidade, com quizzes escritos com perguntas objetivas e subjetivas, feito em sala de aula.
4. Roteiros de projetos em grupo: Documentar o processo de investigação dos grupos (escolha do tema, fontes de pesquisa, dificuldades).
5. Apresentações dos grupos (vídeos, slides): Coletar as análises dos alunos sobre os discursos nas mídias sociais.
6. Diários de campo dos grupos: Registrar reflexões diárias sobre o processo de investigação (ex.: "Por que escolhemos analisar influencers de beleza?").

A análise de Dados contempla métodos como a triangulação de dados, cruzando dados das apresentações, diários de campo e feedbacks para validar padrões; a análise de discursos, identificando os regimes de verdade e relações de poder nos discursos analisados pelos alunos e a codificação aberta/axial, categorizando temas emergentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As apresentações dos dados aconteceram principalmente por meio de slides contando com imagens retiradas das redes pelos grupos, além de trabalhos escritos que discorriam acerca dos temas e seus objetivos, à vista dos Projetos de Trabalho a educadora possuiu um papel maior na mediação dos grupos. Além disso, alguns pontos comuns puderam ser observados nas investigações, evidenciando principalmente os malefícios que o uso exacerbado das redes sociais sem uma percepção crítica podem trazer. Algumas características se repetiram, tornando-se narrativas centrais, sendo elas:

- As redes sociais são o principal meio de consumo de imagens pela juventude, um olhar crítico para com essas imagens se faz necessário para não cair em discursos rasos e de influência negativa.
- É necessário que se faça uma análise dos "discursos por trás das imagens" para navegar de forma consciente e responsável na esfera pública digital e não disseminar discursos de ódio ou informações falsas.
- Trabalhar pedagogicamente com as visualidades do cotidiano, e temas atuais como a repercussão das IA 's aumenta o engajamento e mostra a arte como algo vivo e aplicável, além de sua mutabilidade.

Ademais, pôde ser observado que mesmo com o contato diário com as tecnologias, o uso do celular para pesquisa e investigação ainda permanece um tabu para os educandos, que em muitos casos ainda acham nisso apenas um instrumento de lazer, levantando desafios para estudos que possuem como base a tecnologia em sala de aula. Por fim, o projeto contemplou diversas competências presentes na BNCC, salientando principalmente:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e **digital** para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a **investigação, a reflexão, a análise crítica** [...]
3. Valorizar e fruir as diversas **manifestações artísticas e culturais**, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e **digital** –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica [...].

5. Compreender, **utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica**, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais [...]. (BRASIL, 2017, p.11)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Cultura Visual e a relação da arte e novas visualidades são campos que estão longe de serem completamente explorados, por conta do bombardeamento diário e novas tecnologias, é desafiante acompanhar pedagogicamente todas essas rápidas transformações, sendo urgente para a formação do sujeito contemporâneo.

A continuidade do estudo é persistente, refletir e pensar abordagens como as de Projeto de Trabalho é crucial, pensando na autonomia e investigação dos alunos para com suas próprias realidades e identidades frente à contínua evolução tecnológica, com um ensino formando cidadãos críticos dentro de uma sociedade imersa nas redes sociais, indo além do saber institucionalizado da arte, que já não é o suficiente para os dilemas diários e questões contemporâneas enfrentados pelos alunos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC, 2017

CYPRIANO, Abner; CARVALHO, Caroline. A/R/Tografia como processo de percepção de si na constituição enquanto artista-professor-pesquisador em danças de salão na contemporaneidade. Blumenau: O Teatro Transcende, Vol. 26, 2021.

FRANZ, Teresinha. Artes Visuais no ensino fundamental na atualidade. Florianópolis: DAPesquisa, v.2, n.4, 2007.

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998.

MITCHELL, W. J. Thomas. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. University of Chicago Press, 1994.¹

¹ Licenciada em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. Contato: leticiacamilasilva98@gmail.com;

² Professora de Criação Artística de Interface no curso de Licenciatura em Computação e Arte nos cursos Técnicos Integrados em Informática e Edificações. Contato: rafaella.oliveira@ifms.edu.br